

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja sólo procede en contra de sentencias definitivas o interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución y siempre que éstas no sean susceptibles de ningún otro recurso, sea ordinario o extraordinario.

Segundo: Que la resolución que se impugna en estos antecedentes es aquella que rechazó reposición contra la que declaró inadmisibles los recursos de apelación subsidiario respecto a la resolución que rechazó por extemporáneo el reclamo contra la sentencia monitoria, razón suficiente para no acoger a tramitación el presente recurso.

Y en conformidad, además, a lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, se declara **inadmisible** el recurso de queja.

Al primer otrosí: a sus antecedentes.

Al segundo otrosí: estese a lo resuelto.

Regístrese y archívese.

N°13.992-26.

HCCBBZYFRBX

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., Leopoldo Andrés Llanos S., Jessica De Lourdes González T. y Abogada Integrante Irene Eugenia Rojas M. Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

